

QADIMIY XITOIY TILIDAGI ASARLARDA RITMIK BO‘G‘INLI SO‘ZLARNING QO‘LLANISH USULLARI

*TDIU Moliya va buhgalteriya hisobi
fakulteti talabasi: Yo‘lchiyev Asadbek
TDIU Xorijiy tillar kafedrasi
o‘qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon*

Anatatsiya: Ma’lumkiy xitoy tili ohanglardan iborat til hisoplanadi. Unda to‘rt ohang mavjud bo‘lib bir bo‘g‘inda biro hang ishtrok etadi. Xitoy tilida bir bir so‘z ikkinchi so‘zga o‘xshash bo‘lgani uchun undagi ohang so‘zlarni bir biridan farqlab turadi. Mazkur maqolada qadiymi asarlarda ushbu bo‘g‘nlarning ritmik hossalari yuzasidan izlanish olib borilgan va ular atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Texnik tarjima, bo‘g‘n ohangi, monosillabik, polesemantik.

Ilmiy statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Chin davridan oldingi sakkizta yirik adabiy asarda ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarning umumiy soni allaqachon 3432 so‘zni tashkil qilgan (odamlarning ismlari va joy nomlarini hisobga olmaganda). Agar biz takrorlanadigan bir bo‘g‘inli so‘zlarni istisno qilsak, unda ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar soni 2772 so‘zni tashkil etdi, bu bir bo‘g‘inlar sonining 20% ini tashkil etadi (hisob 10 000 so‘zdan iborat monosyllablesning taxminiy sonidan qilingan). Bu ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar asosan ikki bo‘g‘in bilan ifodalangan deganidir ¹. 孟子词典 [Meng zi si dyan] lug‘atida yakka so‘zlar taxminan 66%ni, ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar esa taxminan 34% ni tashkil qiladi. Biroq, xitoy tilining paydo bo‘lishi va rivojlanishi yuzlab yillar davomida tub o‘zgarishlar yuz berdi². Misol uchun Ma Zhen xabar berganidek ³ “官” [guan] rasmiy so‘zi uch xil usulda ishlatilgan:

¹Lu Jianming, Ma Zhen. Xiushi shuliangci de fuci. Beijing, 1985. – 201-页

²В.И. Горелов Теоретическая грамматика китайского языка. Москва. 1989-С. 173

³М.К. Румянцев Тон и интонация в современном китайском языке. Москва. 1972 -С.75

- 1) 行政机关 [Xíngzhèng jīguān] ma'muriy idora. Kichik kontekstda : 不见宗庙之美, 百官之富 [Bùjiàn zōngmiào zhīměi, bǎi guān zhī fù] zodagonlar mavjud bo'lgan bo'limda, xazina bo'lmas edi.⁴
- 2) 行政机关的长官 [Xíngzhèng jīguān de cháng guān] - ma'muriy muassasa rahbari kichik kontekstda : 白官总已以听于冢宰三年 [Bái guān zǒng jǐ yǐ tīng yú zhǒngzǎi sān nián] - Knyaz vafotidan so'ng, barcha bo'limlar rahbarlari uch yil davomida har doim kadrlar bo'yicha maslahatchini hurmat qilishgan va unga bo'ysunishgan⁵.
- 3) 行政职务 [Xíngzhèng zhíwù] - ma'muriy lavozim. kichik kontekstda: 祁午得位, 伯华得官 [qí wǔ dé wèi, bó huá dé guān] Tsi u unvonni, Boxua lavozimni egalladilar⁶. Chuntsyu va urushayotgan davlatlar davridagi noaniqlik va noaniqlik holatini bartaraf etish uchun to'rtta ikki bo'g'inli so'z paydo bo'ldi:

1) 官府 [guān fǔ] hukumat. 及都邑官府, 其白吏肃然 [jí dūyì guānfǔ, qí bái lì sùrán] Barcha shaharlar hokimiyati xatto poytaxtning barcha amaldorlari namunali tarzda xizmat qiladilar⁷.

2) 官长 [guān zhǎng] katta amaldor kichik kontekstda: 贤者举而上着, 富而贵 [xián zhě jǔ ér shàngzhe, fù ér guàn] Iste'dodli va imperatorga maslahat bera oladigan, ularga eng yaxshi etakchi bo'lishlari uchun vosita va lavozimni bering⁸. Albatta, ikki bo'g'inli so'zlarning asosiy qismi Qin-Xan sulolalari davridan (mil. Av. 3 asr-mil. III asr) keyin, ayniqsa 20-asr boshlarida paydo bo'la boshladi. Zamonaviy xitoy tilida so'z boyligini ikki bo'g'inliligi ko'pchilikka aylantirish tendentsiyasi yaqqol seziladigan omil sifatida ko'rindi; ikki bo'g'in asta-sekin

⁴ Chen Jianmin. Nanyu kouyu. Beijing, 1984 188-c

⁵ Chen Jianmin. Nanyu kouyu. Beijing, 1984 188-c

⁶ Румянцев 1972 - Румянцев М.К. Тон и интонация в современном китайском языке. М. 1972 176-с.

⁷ Лю Юэжуа. Практическая грамматика современного китайского языка. Издательство по преподаванию и изучению иностранных языков., М 1983 143-с

⁸ «Моцзы», «Шансяньчжун»

dominant o‘rinlarni egalladi⁹. Hozirgi kunda xitoy tilida ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar bir bo‘g‘inli so‘zlarga qaraganda ancha ko‘p. Xitoylik tadqiqotchilarning hisob - kitoblariga ko‘ra, bir bo‘g‘inli va ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar mos ravishda 24,6% va 75,4% ni tashkil qiladi¹⁰.

Ko‘rib turganingizdek, Ma Zhen disillabizatsiya sabablarini faqat noaniqlikni yo‘q qilish va aloqa harakatlarini soddalashtirish orqali ko‘rsatadi. Albatta, bu juda tushunarli sabablar. Shu bilan birga, biz ko‘rib turganimizdek, birliklarni talaffuz qilish uchun qulay, ritmik barqaror va evfoniya intilish omillari ham muhim emas edi. B.A. Vasilev va Yu.K. Shchutskiyning so‘zlariga ko‘ra, parallellik momentini hatto ikkita bo‘g‘inli so‘zda ham topish mumkin (ularning terminologiyasida *compositum`a*), bu uning tarkibidagi atamalar orasidagi aniq farqni saqlab turishda, birlikning bir turi sifatida namoyon bo‘ladi va talqin qilinadi. Bunday birlik (sanskrit *dvandva* singari qurilgan), hech bo‘lmaganda eng ibtidoiy shaklda parallellikni sezmaslik mumkin emas va unda qarama -qarshiliklarning birligi yaqqol ko‘rinadi¹¹. Mazkur maqolada biz Xitoy lug‘atining qofiyali ikki bo‘g‘in kabi qiziqarli va o‘ziga xos hodisasiga to‘xtalmoqchimiz. Chang Jingyu o‘z kitobida yozganidek: “Xitoy tili fonologik izchillik va harmonik o‘lchovlarga juda sezgir, bu ayniqsa, ikki bo‘g‘inli so‘zlarning bosh harflari bir-biriga mos keladigan va qofiyali ikki bo‘g‘inli so‘zlarda seziladi, bu o‘ziga xos psixologiyani ochib beradi. Xitoy millati, simmetriya va uyg‘unlikka intilish psixologiyasi mavjud dir¹². An’anaviy xitoy filologiyasida ajralmas tuzilishga ega bo‘lgan ikki bo‘g‘inli so‘zlar, bosh harflari mos keladigan ikki bo‘g‘inli so‘zlar va qofiyali, tugunli ikki bo‘g‘inli so‘zlar 连绵词 [lian mian ci] davomiy so‘zlar deb nomlanadi. Zamonaviy tilshunoslikda “Lianmen “ atamasi odatda bitta tushunchani bildiruvchi va bitta morfemadan

⁹ Румянцев М.К. Тон и интонация в современном китайском языке. М. 1972 155-с.

¹⁰ Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. М., 1989. речи “ Maskva – 2005 178-с

¹¹ Васильев Б.А., Щуцкий Ю.К. Ритм и параллелизм в китайском языке. // Петербургское востоковедение, вып.6. СПб., 1994. С. 554-573. Горелов 1979 – Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. М., 1979

¹² Васильев Б.А., Щуцкий Ю.К. Ритм и параллелизм в китайском языке. М 1994 207-с

tashkil topgan ikki bo‘g‘inli so‘z sifatida tushuniladi. Hozirgi vaqtda tadqiqotchilar ushbu turdagi so‘zlarning quyidagi asosiy xususiyatlarini ajratib ko‘rsatishadi:

1. Buzilmas xususiyat.

2. So‘zning fonetik elementlarini takrorlash xususiyati:

a) bosh harflari bir xil bo‘g‘inlar;

b) oxiri bir xil bo‘g‘inlar.

Ba'zi hollarda bo‘g‘inlarning bosh harflari va oxiri mos kelmasligi ham mumkin; qoida tariqasida, bu turdagi so‘zlar bilan aytganda, bo‘g‘inlarning har biri alohida - alohida leksik ma'noga ega emas va hech qanday holatda mustaqil ravishda ishlatilishi mumkin emas. Masalan, 茉莉 mo li *jasmin guli* bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

3. Yozuvning grafik o‘zgaruvchanligi.

Zamonaviy xitoy tilida bunday xususiyatlarga ega so‘zlar unchalik ko‘p emas; ular odatda she‘riy matnlarda landshaftlarni tasvirlashda yoki botanika yoki zoologik atamalarda uchraydi. Ularning so‘z tuzish imkoniyatlari, haqiqatan ham, ko‘p bo‘g‘inli morfemalar bilan ifodalangan so‘zlar uchun juda kichikdir¹³.

“联绵字谱” [lian mian zi pu] “Ikki bo‘g‘inli uzluksiz so‘zlar to‘plamini” tuzishni faqat mashhur filolog Van Gouvey uddalagan va bu tuzgan lugatiga asos qilib “Shijing”, “Shujing”, “Yi Ching”, “Zhouli” dan (Chjou davrining o‘dov kitobi)ni asosi manba qilib ko‘rsatgan. “Zochzhuan”, “Showen Tszezi”, “Erya” va “Chusky Tsanzalar” ikki mingdan ortiq ikki bo‘g‘inli so‘zlarni mos keladigan bosh harflar yoki qofiyali qo‘shiqlar bilan yozilgan asarga xotima berganlar. 20-asrning boshlarida Fu Dingyi tomonidan tuzilgan 联绵字典 “To‘g‘ridan-to‘g‘ri sintezlangan so‘zlar lug‘ati” 27000 ta yozuvni o‘z ichiga oladi, ular orasida to‘liq ikki bo‘g‘inli va bosh harflari bir-biriga mos keladigan juda ko‘p so‘zlar bor¹⁴. Quyida mazkur so‘zlarga misollar keltirib o‘tishni lozim deb topdik.

¹³ Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. М., 1989 307-с.

¹⁴ Румянцев М.К. Тон и интонация в современном китайском языке. М. 1972 377-с.

琉璃 [liu li] glazur, yaltiroq modda

蜘蛛 [zhi zhu] o'rgimchak

琵琶 [pi pa] pipa, musiqiy instrument

仿佛 [fang fu] go'yo, go'yoki

尴尬 [ga ga] noqulaychilik, uyat

崎岖 [qi qu] notekis

吩咐 [fen fu] buyruq

秋千 [qiu qian] arg'imchoq

踌躇 [chou chu] ikkilanmoq

参差 [cen ci] xarxil, turlixil

慷慨 [kang kai] saxiylik

坎坷 [kan ke] bo'rtiq, bo'rtma

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lu Jianming, Ma Zhen. Xiushi shuliangci de fuci. Beijing, 1985
2. В.И. Горелов Теоретическая грамматика китайского языка. Москва. 1989-
3. М.К. Румянцев Тон и интонация в современном китайском языке. Москва. 1972
4. Chen Jianmin. Nanyu kouyu. Beijing, 1984
5. Румянцев 1972 - Румянцев М.К. Тон и интонация в современном китайском языке. М. 1972
6. Лю Юэхуа. Практическая грамматика современного китайского языка. Издательство по преподаванию и изучению иностранных языков,. М 1983
7. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. М., 1989. речи “ Maskva – 2005
8. Васильев Б.А., Щуцкий Ю.К. Ритм и параллелизм в китайском языке. // Петербургское востоковедение, вып.6. СПб., 1994. С. 554-573. Горелов 1979 – Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. М., 1979